

XV SIMPÓSIO INTERNACIONAL ESPM

» Competitividade, Inovação
e Resiliência em Cenários
Internacionais Turbulentos

Anais do Evento

21 e 22 Nov 2024

ESPM TECH, São Paulo

Organizador

PPGA ESPM

Fomento

FAPESP

ISSN: 2175-9723

***Competitividade, Inovação e
Resiliência em Cenários Internacionais Turbulentos***

ESPM TECH, São Paulo

21 e 22 de novembro de 2024

ANAIS
DO
XV SIMPÓSIO
INTERNACIONAL ESPM

Editor dos Anais

Mário Henrique Ogasavara

Realização

Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA/ESPM)

- Nov 2024 -

ISSN: 2175-9723

XV Simpósio Internacional da ESPM (15, 2024, São Paulo, SP)

Anais do XV Simpósio Internacional ESPM

Editor: Mário Henrique Ogasavara

Realização: Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA/ESPM)

São Paulo, 21 e 22 de novembro de 2024.

Tema: Competitividade, Inovação e Resiliência em Cenários Internacionais Turbulentos
ESPM | São Paulo, SP, 2024.

2.3.4 - Educação & Casos de Ensino em Administração	54
[SI-51] BRIDGING MANAGERIAL PRACTICE AND SCIENTIFIC THINKING: INSIGHTS FROM A BUSINESS GAME IN MANAGEMENT EDUCATION	54
[SI-17] ENSINO HÍBRIDO QUANDO A INOVAÇÃO EDUCACIONAL IMPACTA NA PERFEITA ESSÊNCIA DO APRENDIZADO	54
[SI-37] TOMADA DE DECISÃO E CONFLITOS ORGANIZACIONAIS: ASPECTOS ÉTICOS NO COTIDIANO PROFISSIONAL DE ALBERTO	55
2.4 - 22-Nov (15:30 – 17:00)	56
2.4.1 – Painel Temático #5	56
CONCEITOS PORTAIS: COMO ALINHAR TEORIA E PRÁTICA A PARTIR DAS "GRANDES IDEIAS" DE UMA DISCIPLINA PARA PROMOVER A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA?	56
2.4.2 – Sessão de Pôsteres #2	57
[SI-6] A CAPACIDADE ABSORTIVA E O CAPITAL RELACIONAL COMO FACILITADORES DA TRANSFERÊNCIA REVERSA DE CONHECIMENTO	57
[SI-8] MUDANÇAS CLIMÁTICAS E A TRANSIÇÃO PARA UMA ECONOMIA DE BAIXO CARBONO: O PAPEL DO HIDROGÊNIO VERDE	57
[SI-11] PROMOVEDO MODELOS DE NEGÓCIOS CIRCULARES POR MEIO DA INOVAÇÃO EM LOGÍSTICA REVERSA NA PERSPECTIVA DO MODELO DA HÉLICE TRÍPLICE	58
[SI-18] ANÁLISE ESG E SUA INFLUÊNCIA NA SUSTENTABILIDADE E RESILIÊNCIA OPERACIONAL DA LOGÍSTICA MARÍTIMA: UM ESTUDO DO PORTO DE NAVEGANTES	58
[SI-21] ATRATIVIDADE E COMPETITIVIDADE NO INVESTIMENTO DIRETO ESTRANGEIRO NA INFRAESTRUTURA DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO ..	58
[SI-25] A CORRUPÇÃO PELA ÓTICA DA TEORIA DA AÇÃO EMPREENDEDORA: UM ESTUDO DE CASO SOBRE O ASSASSINATO DE MARIELLE FRANCO E ANDERSON GOMES	59
[SI-53] "GOING GLOBAL" POLICY: A BIBLIOMETRIC OVERVIEW	59
[SI-55] INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DESEMPENHO ORGANIZACIONAL: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DA EVOLUÇÃO E IMPACTO	60
[SI-64] ECO INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA SOBRE BARREIRAS E IMPULSIONADORES	60
[SI-67] DA SUSTENTABILIDADE AO GREENWASHING: COMO A COMUNICAÇÃO ENGANOSA AFETA O PROGRESSO SUSTENTÁVEL	60
[SI-93] AÇÕES COLETIVAS NA GESTÃO DE BENS COMUNS: O CASO DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS	61
[SI-94] EMPREENDEDORISMO COMO ESTRATÉGIA PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE BRASIL E PORTUGAL	61
[SI-101] CYBERSECURITY NA INTERNACIONALIZAÇÃO DIGITAL DAS EMPRESAS	62
ÍNDICE - PARTICIPANTES	63

Sessão 2.3.4 - Educação & Casos de Ensino em Administração**Moderador** Almir Martins Vieira (Universidade Presbiteriana Mackenzie)**[SI-51] BRIDGING MANAGERIAL PRACTICE AND SCIENTIFIC THINKING: INSIGHTS FROM A BUSINESS GAME IN MANAGEMENT EDUCATION****Maria Carolina Conejero, ESPM****Maria Laura Ferranty Mac Lennan, Centro Universitário FEI****Aimã Ibrahim Mourad, Centro Universitário FEI**

The integration of technologies in business simulations has become a vital component of managerial education, offering undergraduate Management students practical experience. However, there remains a gap in providing sufficient scientific learning experiences at the undergraduate level. This study seeks to identify both the indicators (subjective aspects) and evidence (objective aspects) of scientific thinking within the Management Laboratory course. The theoretical framework reviews academic literature on responsible management education, scientific thinking, and creative teaching-learning methods. These conceptual pillars facilitate various levels of scientific thinking through business simulations combined with applied research. Action research was conducted with 110 undergraduate students, each taking on the role of a responsible manager within the business simulation. Guided by the professor, students identified organizational dilemmas in areas such as planning, marketing, production, human resource management, finance, or presidency. They collected and analyzed primary data in the laboratory setting, linked theories to practices within an interdisciplinary context, and discussed the outcomes of the simulations. This process allowed students to develop dynamic meanings for static concepts across different functional areas, with a focus on responsible management. Following the simulations, students were required to present their findings in the form of a scientific paper. The study suggests that administrators, coordinators, and professors in higher education institutions should consider revising their teaching strategies to provide undergraduate students with more comprehensive opportunities for managerial and scientific learning, thus better preparing them for the complexities of the business world.

Keywords: Business Simulation, Applied Research, Scientific Thinking, Managerial Practice, Scientific Learning.**[SI-17] ENSINO HÍBRIDO QUANDO A INOVAÇÃO EDUCACIONAL IMPACTA NA PERFEITA ESSÊNCIA DO APRENDIZADO****Ednilson Lopes da Silva, Universidade Regional de Blumenau (FURB)****Júlio Cesar Lopes de Souza, Universidade Regional de Blumenau (FURB)**<https://doi.org/10.5281/zenodo.14562333>

O presente estudo aborda a identificação e análise do modelo de ensino híbrido proposto para instituições educacionais pós-pandemia. O ensino híbrido, que integra elementos de aprendizado presencial e online, surgiu como uma resposta pragmática às demandas contemporâneas, refletindo uma adaptação à evolução da educação. No entanto, sua implementação enfrenta desafios como a falta de acesso equitativo à tecnologia, necessidade de infraestrutura robusta e adaptação dos educadores. Esses desafios evidenciam manifestações imperfeitas da essência educacional, destacando áreas onde a prática pode desviar dos ideais concebidos. A diversidade de modelos de ensino híbrido entre instituições resulta em experiências de aprendizado inconsistentes, refletindo uma pluralidade de abordagens na busca pelos objetivos educacionais ideais. Isso pode ser interpretado como uma expressão imperfeita da busca contínua pela essência ideal do ensino, refletindo na natureza dinâmica e evolutiva da educação.

Keywords: Ensino Híbrido, Desigualdade Social, Essência do Ensino.